

CLASIFICACIÓN DE ACEITES DE OLIVA VÍRGENES USANDO EXTRACCIÓN LÍQUIDO-LÍQUIDO Y ELECTROFORESIS CAPILAR UV-VIS

(QUÍMICA, ELECTROFORÉISIS, ACEITES)

Autor: Aylén María Mata Martín

Biografía: Aylén Mata es actualmente estudiante de Máster en la Universidad de Valencia. Anteriormente estudio el grado de Química en la Universidad de Córdoba y dos ciclos superiores, análisis y control de calidad y análisis clínicos, también en la misma ciudad.

Como experiencia laboral cabe destacar los trabajos realizados en dos clínicas de Córdoba como técnico de análisis clínicos.

Coautores: Dra. Lourdes Arce y Natalia Arroyo Manzanares.

Institución: Departamento de química analítica en la Universidad de Córdoba

Resumen

El aceite de oliva es uno de los ingredientes más importantes de la dieta mediterránea, debido a sus beneficios para la salud. Dependiendo de su calidad, el aceite de oliva puede clasificarse en virgen extra (AOVE), virgen (AOV) o lampante (AOL). En la actualidad, existe un método oficial que define los parámetros de calidad de las categorías de aceite de oliva usando diferentes métodos de análisis físico-químicos además de un análisis sensorial mediante un panel de cata.

En este trabajo se ha investigado el potencial de la electroforesis capilar con detección UV (CE-UV) como método alternativo o complementario al panel de cata.

Los resultados obtenidos tras aplicar el método a 130 muestras de aceite son muy prometedores, obteniendo porcentajes de éxito en la clasificación por encima del 91%.